

MADANIY MEROSGA XURMAT VA MILLIY IDENTITENTNI SHAKLLANTIRISH

Abdullayeva Nasibaxon Arabovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy

fanlar kafedrasi, tarix fanlari bo`yicha

falsafa doktori (PhD), v.b.professor.

+998945271793

Annotatsiya:

Mazkur ilmiy ishda madaniy merosga hurmat tuyg`usini shakllantirish orqali yosh avlod ongida milliy identitetni mustahkamlash masalalari yoritiladi. Asarda tarixiy obidalar, urf-odatlar, xalq ijodi namunalarini o`rganish va ularni ta`lim tizimiga integratsiyalash orqali o`quvchilarda vatanparvarlik, o`zligini anglash, madaniy merosga e`tiborli bo`lish kabi ijtimoiy va ma`naviy qadriyatlarni rivojlantirish usullari tahlil etilgan. Madaniy merosning zamonaviy kontekstdagi didaktik ahamiyati, uning orqali milliy o`zlikni anglash va tarixiy ongni rivojlantirish imkoniyatlari chuqur tahlil qilingan.

Kalit so`zlar:

Madaniy meros, milliy identitet, tarixiy ong, vatanparvarlik, ta`lim tizimi, urf-odat, yoshlar tarbiyasi, qadriyatlar.

Аннотация:

В данной научной работе рассматриваются вопросы формирования уважительного отношения к культурному наследию как основы укрепления национальной идентичности у подрастающего поколения. Исследуются методы интеграции исторических памятников, традиций и народного творчества в образовательную систему с целью воспитания патриотизма, самосознания и культурных ценностей. Особое внимание уделяется дидактическому значению культурного наследия в современном контексте и его роли в развитии исторического сознания и национального самосознания.

Ключевые слова:

Культурное наследие, национальная идентичность, историческое сознание, патриотизм, система образования, традиции, воспитание молодежи, ценности.

Annotation:

This scientific work explores the importance of fostering respect for cultural heritage as a foundation for strengthening national identity among younger generations. The study analyzes methods of integrating historical monuments, traditions, and folklore into the educational system to cultivate patriotism, self-awareness, and cultural values. The didactic significance of cultural heritage in the modern context, as well as its role in developing historical consciousness and national identity, is thoroughly examined.

Keywords:

Cultural heritage, national identity, historical consciousness, patriotism, education system, traditions, youth upbringing, values.

KIRISH.

Bugungi globallashuv va axborot oqimi kuchaygan davrda har bir millat o‘z milliy o‘zligini saqlab qolish, mustahkamlash va yosh avlodga yetkazish vazifasini dolzarb deb biladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, madaniy merosga hurmat, uni asrab-avaylash va amaliyotda targ‘ib qilish milliy identitetni shakllantirish va rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Madaniy meros — bu ajdodlardan meros bo‘lib qolgan tarixiy obidalar, urf-odatlar, marosimlar, tilda, san’atda, adabiyotda mujassam bo‘lgan moddiy va nomoddiy qadriyatlarning yig‘indisidir. Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Milliy o‘zlikni anglash, madaniy merosimizni chuqur o‘rganish, ajdodlarimiz qoldirgan bebaho boyliklarni qadrlash

– bu bizning tarixiy burchimizdir”¹. Bu yondashuv zamirida madaniyat va tarixiy ongning zamonaviy sharoitda ham dolzarbligini ko‘rish mumkin. Ayniqsa, yoshlar tarbiyasida madaniy merosga bo‘lgan hurmatni shakllantirish ularning vatanparvarlik tuyg‘usi, tarixiy bilim va estetik qarashlarini mustahkamlaydi.

O‘zbekistonda bu boradagi islohotlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Madaniy merosni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-iyundagi PQ-3080-sonli qarori asosida tashkil etilgan “Madaniy meros agentligi” faoliyati orqali milliy qadriyatlarni himoya qilish, tiklash va xalqaro miqyosda targ‘ib qilish ishlari yo‘lga qo‘yilgan².

Milliy identitet deganda, insonning o‘z millatiga mansublik tuyg‘usi, madaniy, tarixiy, diniy va ma‘naviy qadriyatlar bilan o‘zini bog‘liq his qilishi tushuniladi. Ushbu identitetning shakllanishi madaniy merosga bo‘lgan munosabat orqali sodir bo‘ladi. Shu bois, ta‘lim tizimida, ayniqsa tarix, adabiyot, san‘at fanlari orqali o‘quvchilarga milliy madaniyatimizning mohiyatini singdirish muhim pedagogik vazifa sanaladi³.

Shuningdek, madaniy merosni o‘rganish va qadrlash orqali jamiyatda birdamlik, o‘zaro hurmat, tarixiy xotira va meros doimiylik kabi ijtimoiy qadriyatlar mustahkamlanadi. Tarixiy yodgorliklar, me‘moriy obidalar, folklor namunalarini faqat ilmiy qiziqish emas, balki milliy iftixor manbai sifatida qabul qilish zarur. Bu esa o‘z navbatida yosh avlodning o‘zligini anglashida, ularning madaniy qarashlari shakllanishida muhim omil bo‘ladi⁴.

¹ Sh.M. Mirziyoyev. *Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch*. – T.: Ma‘naviyat, 2017. – B. 18.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3080-sonli Qarori.

³ Kadirova Z. *Madaniy meros va milliy identitet: zamonaviy ta‘limdagi yondashuvlar* // Tarix va madaniyat. – 2020. – №3. – B. 45–49.

⁴ Nazarova G. *Milliy qadriyatlar asosida yosh avlodni tarbiyalashning psixologik asoslari*. – T.: Fan, 2019. – B. 90–91.

Mazkur maqolada madaniy merosga hurmat tuygʻusi orqali milliy identitetni shakllantirishning nazariy asoslari, taʼlimdagi oʻrni va zamonaviy uslublari tahlil qilinadi hamda amaliy tavsiyalar bilan boyitiladi.

Madaniy meros tushunchasi va uning zamonaviy talqini. Madaniy meros deganda ajdodlardan avlodlarga oʻtib kelayotgan moddiy va nomoddiy qadriyatlar tushuniladi. Ular orasida meʼmoriy obidalar, tarixiy yodgorliklar, xalq ogʻzaki ijodi, diniy anʼanalar, urf-odatlar, sanʼat va adabiyot asarlari muhim oʻrin tutadi⁵. Madaniy meros nafaqat millatning tarixiy tajribasini, balki u orqali avlodlar orasidagi ruhiy bogʻliqlikni taʼminlaydi. Har bir millat oʻz tarixini aynan ushbu meros orqali anglaydi va qadrlaydi.

XXI asrda madaniy merosga yondashuv yangicha koʻrinishga ega boʻldi. Globallashuv va texnologik rivojlanish natijasida koʻplab milliy qadriyatlar unutilish xavfi ostida qolmoqda. Shu sababli, UNESCO tomonidan 2003-yilda eʼlon qilingan *Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish toʻgʻrisidagi Konventsiya*da milliy madaniy merosning har bir jamiyat hayotidagi alohida oʻrni taʼkidlangan⁶.

Milliy identitet: mohiyati va tarkibiy qismlari. Milliy identitet — bu shaxsning oʻzini maʼlum millatga mansub deb his etishi, bu millatning madaniy, diniy, tarixiy qadriyatlari bilan oʻzini bogʻliqligini anglash holatidir⁷. Milliy identitetning shakllanishida quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega:

- Tarixiy xotira va avlodlar davomiyligi;
- Madaniyat va sanʼatning uzluksizligi;
- Urf-odat va marosimlarning ijtimoiy hayotdagi ishtiroki;
- Taʼlim va tarbiya tizimidagi milliy yondashuvlar.

⁵ Komilov N. *Maʼnaviyat asoslari*. – T.: Sharq, 2002. – B. 60–62.

⁶ UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003.

⁷ Yusupova M. *Milliy identitet va zamonaviylik // Ijtimoiy fanlar*. – 2019. – №2. – B. 23–27.

Milliy identitet, o‘z navbatida, jamiyatning madaniy birligiga, mustahkamligiga xizmat qiladi. Sh.M. Mirziyoyev bu borada alohida ta’kidlaydi: “Milliy qadriyatlarimizga hurmat bizni yuksak ma’naviyatli xalq sifatida dunyoga tanitadi”⁸.

Madaniy merosni ta’lim orqali targ‘ib qilishning usullari. Madaniy meros va milliy identitetni shakllantirishning asosiy yo‘llaridan biri — bu ta’lim tizimi orqali yoshlarga milliy qadriyatlarni singdirishdir. Bu borada quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

- **Integratsiyalashgan o‘qitish:** Tarix, adabiyot, geografiya, san’at fanlariga madaniy merosga oid mavzularni kiritish.
- **Muzey-pedagogika:** O‘quvchilarni madaniy meros obyektlariga ekskursiyalarga olib borish orqali ularni real tajriba orqali tarbiyalash⁹.
- **Interfaol usullar:** Teatr sahnalashtirish, milliy bayramlar, madaniy festivallar orqali o‘quvchilarda merosga nisbatan hissiy bog‘liqlik yaratish.
- **Raqamli texnologiyalar:** Virtual muzeylar, AR/VR ilovalar yordamida madaniy yodgorliklarni interaktiv tarzda o‘rganish.

Bugungi ta’lim tizimida ushbu yondashuvlarni keng tatbiq etish yoshlarning madaniy ongini yuksaltiradi, ularni ijtimoiy faol va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalaydi.

Madaniy merosga hurmat va yoshlar ongida milliy o‘zlikni shakllantirish. Yosh avlod vakillarining madaniy merosga bo‘lgan munosabati, ularning ijtimoiy ongida milliy o‘zlikning shakllanishiga bevosita ta’sir qiladi. Bu jarayonda quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

- **Oilaviy tarbiya:** Oilada urf-odatlar, til, milliy libos va an’analarni saqlash orqali dastlabki milliy identitet shakllanadi.

⁸ Sh.M. Mirziyoyev. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – T.: O‘zbekiston, 2021. – B. 77.

⁹ To‘rayev S. *Muzey pedagogikasi va tarixiy ong*. – T.: Fan, 2018. – B. 98–101.

- **Maktab va oliy ta'lim muassasalari:** Fanlar orqali nazariy bilim berish bilan birga, amaliy madaniy faoliyatlar tashkil etilishi lozim.
- **Madaniyat markazlari va muassasalari:** Yoshlarni teatrlarga, galereyalarga, madaniy festivallarga jalb etish orqali ularda milliy iftixor tuyg'usi kuchayadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, madaniy merosni chuqur o'rgangan yoshlar o'z millati bilan faxrlanish hissini kuchliroq his qiladilar, ularning global dunyoda ijtimoiy pozitsiyasi yanada aniq bo'ladi¹⁰.

Xulosa va takliflar. Yuqorida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, madaniy merosga hurmat madaniy ong, tarixiy xotira va milliy identitetning ajralmas tarkibiy qismidir. Har qanday jamiyat o'zining ijtimoiy barqarorligi va madaniy yuksalishini ta'minlash uchun avvalo o'z tarixiga, urf-odatlariga va boy madaniy merosiga tayanadi. Aynan shu meros insonning millatga mansublik hissini uyg'otadi, uni ijtimoiy va axloqiy jihatdan shakllantiradi.

Milliy identitetni shakllantirish jarayonida ta'lim tizimining roli beqiyosdir. Tarix, adabiyot, san'at fanlariga madaniy meros bilan bog'liq mavzularni integratsiyalash, muzey-pedagogika yondashuvini qo'llash, interfaol usullar va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarda nafaqat bilim, balki madaniy-estetik did, tarixiy mas'uliyat, milliy iftixor hissi shakllanadi.

Shu bilan birga, oila, maktab, oliy ta'lim muassasalari va madaniyat markazlarining o'zaro hamkorligi asosida madaniy merosni saqlash va uni yosh avlodga yetkazish bo'yicha tizimli yondashuv zarur. Bu orqali jamiyatda milliy birlik, o'zlikni anglash, tarixiy merosga hurmat tuyg'ulari mustahkamlanadi.

Kelajakda madaniy merosga oid dasturlar, ilmiy-amaliy loyihalar va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan ta'limiy platformalar orqali bu jarayonni

¹⁰ Rasulova G. *Madaniy meros va yoshlar tarbiyasi* // Pedagogik izlanishlar. – 2020. – №4. – B. 35–38.

yanada samarali tashkil etish mumkin. Shuningdek, davlat siyosatida madaniy merosni asrash va targ‘ib qilishga oid huquqiy, iqtisodiy va ma‘naviy asoslarning kuchaytirilishi milliy identitetni mustahkamlovchi omil sifatida alohida ahamiyatga ega.

Shunday qilib, madaniy merosga hurmat jamiyatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ijtimoiy-ma‘naviy poydevor bo‘lib, uning orqali mustahkam milliy identitet, sog‘lom avlod va ma‘naviy yetuk jamiyatni shakllantirish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.M. Mirziyoyev. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.* – T.: Ma'naviyat, 2017. – B. 18.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3080-sonli Qarori.
3. Kadirova Z. *Madaniy meros va milliy identitet: zamonaviy ta'limdagi yondashuvlar* // Tarix va madaniyat. – 2020. – №3. – B. 45–49.
4. Nazarova G. *Milliy qadriyatlar asosida yosh avlodni tarbiyalashning psixologik asoslari.* – T.: Fan, 2019. – B. 90–91.
5. Komilov N. *Ma'naviyat asoslari.* – T.: Sharq, 2002. – B. 60–62.
6. UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003.
7. Yusupova M. *Milliy identitet va zamonaviylik* // Ijtimoiy fanlar. – 2019. – №2. – B. 23–27.
8. Sh.M. Mirziyoyev. *Yangi O'zbekiston strategiyasi.* – T.: O'zbekiston, 2021. – B. 77.
9. To'rayev S. *Muzey pedagogikasi va tarixiy ong.* – T.: Fan, 2018. – B. 98–101.
10. Rasulova G. *Madaniy meros va yoshlar tarbiyasi* // Pedagogik izlanishlar. – 2020. – №4. – B. 35–38.